
Essaie de récapitulation des principaux modèles de conduite du changement applicables dans le domaine des systèmes d'information

Summary of the main change management models applicable for information systems area

Auteur 1 : FKIHI Mohcine

Mohcine FKIHI, (Docteur en sciences de gestion)
Université Abdelmalek Essaadi / Ecole Nationale de Commerce et de Gestion. Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : FKIHI. M (2022) « Essaie de récapitulation des principaux modèles de conduite du changement applicables dans le domaine des systèmes d'information », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 12, pp : 635-657.

Date de soumission : Avril 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI: 10.5281/zenodo.7011276

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Le terme « conduite du changement » a vu le jour essentiellement avec les projets informatiques. Ces projets ont eu pour conséquence d'adopter des méthodes de gestion de projets avec des phases d'analyse fonctionnelle auprès des utilisateurs pour recueillir leurs besoins et leur adhésion.

Parallèlement aux travaux de Kanter (1983) sur les résistances, des dispositifs d'accompagnement au changement ont été proposés notamment par les cabinets de conseil.

Pour fonder un cadre synthétique de toutes les perspectives et positionnement de la littérature sur le sujet de la conduite du changement du système d'information, nous nous intéresserons dans le cadre de cet article, à exposer les différents modèles en rapport avec la conduite du changement en général, et la conduite du changement du système d'information en particulier.

Mots clés : conduite du changement, résistance au changement, communication, formation, adhésion.

Abstract

The term "change management" was born mainly with IT projects. These projects have resulted in the adoption of project management methods with phases of functional analysis with users to collect their needs and their support.

In parallel with the work of Kanter (1983) on resistance, support systems for change have been proposed, in particular by consulting firms.

To establish a synthetic framework of all the perspectives and positioning of the literature on the subject of the management of change in the information system, we will be interested in the context of this article, to expose the different models related to the management of change. in general, and the management of change in the information system in particular.

Keywords: change management, resistance to change, communication, training, membership.

Introduction

Dans les années 1980-1990, des sociétés d'éditions de logiciels se sont développées pour offrir aux entreprises des applications informatiques standards qu'elles n'avaient plus qu'à paramétrer. Ce changement a eu pour conséquence d'adopter des méthodes de gestion de projets, appelées méthodes de conduite du changement, avec des phases d'analyse fonctionnelle auprès des utilisateurs pour recueillir leurs besoins et pour leur adhésion.

L'objectif de notre recherche est de présenter une synthèse des principaux modèles de conduite du changement en générale et surtout ceux applicables dans les projets en système d'information.

Dans ce cadre, nous allons présenter dans cet article, douze modèles théoriques. Il s'agit du prototype de la transformation pour l'intégration des systèmes d'information de Wanda J. Orlikowski, de la méthode de Burgher, de la méthode de Bartoli et Hermel, de la méthode de Scott et Jaffe, de la méthode de Mink, de la méthode de Jacob et Ducharme, de la méthode de Kotter, de la méthode de Galpin, de la méthode de Collette Delisle et Perron, des méthodes proposées par Gaumont, de la méthode de Bennet, et de la méthode « NAVETTE ».

1. Le prototype de la transformation pour l'intégration des systèmes d'information (WANDA J. ORLIKOWSKI)

Avec son prototype de la transformation, ORLIKOWSKI offre un genre d'agencement pour la gestion de changements effectués lors de l'installation de nouveaux systèmes informatiques, surtout pour des changements liés à des améliorations technologiques (Autissier, D., Moutot, J.-M. (2010)). Préalablement à la présentation de ce prototype de transformation, nous indiquerons des points nombreux relatifs aux études qui se penchent sur les aléas de l'intégration par les protagonistes des projets de système d'information. Quels sont les points grâce auxquels un projet informatique réussit et de quelle manière les protagonistes rassemblent leurs expériences pour concevoir les circonstances d'intégration ou de refus d'une nouvelle technologie ? Les études de DAVIS (1989) et VENKATESH (2003) sur le prototype TAM (Technology Acceptance Model) seront décrites premièrement avant de présenter des questionnements sur l'étendue bâtie des projets de système d'information.

1.1. L'intégration des systèmes d'information nouveaux :

L'étude des nombreuses recherches concernant l'intégration des nouveaux systèmes d'information (SI) regroupe des théories venues de nombreux domaines comme la sociologie des entreprises, la psychologie ou aussi le terrain particulier de la recherche en systèmes d'information. La majorité de ces études (Davis, 1989 ; Venkatesh et al. 2003) visent à identifier un lien causal entre certaines dimensions du SI ou du projet d'implantation, avec les postures et les réactions des acteurs concernés.

Même si les nouvelles technologies dispensent la puissance pour une évolution de la performance, les bénéfices ne se concrétisent pas automatiquement. On avance souvent que ces bénéfices puissants sont perturbés par le manque de motivation des salariés d'adopter et d'intégrer ces moyens. En étudiant ces rejets, Davis (1989) indique trois composantes qui expliquent l'appropriation d'un nouveau SI, dans son prototype TAM (Technology Acceptance Model). De ce fait, l'appropriation d'un nouveau SI s'explique comme suit :

- Discernement de l'importance du système d'information : Le niveau auquel la personne croit que la pratique du système va hausser ses compétences dans son affairerment personnel ;
- La règle subjective : La perception d'un individu de ce que la plupart des personnes, qui sont importants dans sa vie, croient qu'il devrait ou ne devrait pas faire ;
- Discernement de l'aisance de pratique : Le niveau auquel une personne croit que la pratique du système demandera un effort réduit.

Carlson et al (1999) indiquent, sur un thème convergent (la mise en œuvre de téléphones mobiles dans l'entreprise), que la venue de la technologie peut présenter une force encourageant à des mutations des entreprises, sans toutefois que ces dernières soient systématiques. Entre ces changements, ils ont ressorti la métamorphose du degré de centralisation/décentralisation, la standardisation et la formalisation des procédures. De ce fait, ils sont pionniers dans l'identification des points de l'organisation de l'entreprise qui détaillent une part de l'appropriation.

1.2. Les projets de changements de système d'information en tant que construits sociaux :

Les SI sont des technologies informatiques nommées pour des usages effectués par des protagonistes dans un environnement social qui est l'entreprise. De ce fait, implanter un

nouveau SI ne revient pas uniquement à l'acceptation par les salariés. La mise en place d'une technologie nouvelle devient l'occasion de faire progresser les activités, les compétences, les relations sociales et les organisations. Donc, le changement technologique n'est pas un aboutissement sinon un outil pour que les personnes se créent un mode nouveau de fonctionnement. Il a donc besoin des intervalles d'acceptation, de recommencement de l'existant et d'interprétation des fonctionnalités techniques. « Un système d'information est un ensemble d'acteurs sociaux qui mémorisent et transforment des informations via des technologies de l'information et des modes opératoires » (Reix et Rowe, 2002, p.11).

Les descriptions du système d'information basculent entre une vision de bâtir social et une vision technique. C'est ou bien une technologie prête ou bien un fonctionnement particulier qui entoure la technologie. Pour plus de précision, Venkatraman et Al. (1993) apportent l'image de l'alignement stratégique. La stratégie, les technologies de l'information, l'entreprise et les systèmes d'information doivent s'aligner pour aboutir à la cohésion d'un tout et aussi un perfectionnement de chacune des quatre unités liées entre elles.

1.3. Le prototype de la transformation :

La pensée des actions des individus, qui tracent le futur de l'entreprise, est décrite par Orlikowski (2000) dans son prototype de la transformation. En analysant l'implantation d'un système d'information nouveau au milieu de l'entité support client d'une entreprise, Orlikowski détaille comment l'organisation de cette entité s'est peu à peu transformée en une organisation nouvelle. Le mot « transformation » n'est pas insignifiant pour le chercheur. Il décrit correctement le processus progressif que l'entreprise suit : en adoptant la technologie nouvelle, les protagonistes changent, modifient, accommodent leurs travaux journaliers. Chaque changement des activités invente les conditions de changement à suivre. Menant vers des buts imprévus ou des renouvellements modernes, qui en retour induisent de nouveaux changements des activités. De tels changements sont étalés dans le temps, sans début ou fin de processus. Les personnes de l'entreprise sont obligées par les nouvelles conditions organisationnelles qu'elles ont inventées en changeant leurs façons de faire.

La métamorphose totale de l'entreprise se passe imprévisiblement en poursuivant un processus de mutations ajoutées, sans avoir à prévoir un changement radical et rapide. Le changement est dans ce cas permanent, sans commencement ni aboutissement. Aussi, il ne peut y avoir de chef d'orchestre de processus parmi les managers. Le changement ne peut être initié avec liberté

suite à des occasions ou pour perfectionner les compétences de l'entreprise dans son contexte. A l'inverse, il est composé de circonstances imprévues, issues au milieu de dynamiques non voulues et de pratiques journalières inventées. Avec les recherches d'Orlikowski, la pensée d'une entreprise comme un processus de réactions interactives qui refait et change l'ensemble simultanément l'entreprise et les pratiques donne toute sa signification. Le changement est de ce fait pensé comme étant intrinsèque à l'affairement humain et à l'entreprise.

Le prototype de la transformation interprète une grande puissance à modifier des entreprises qui, par les pratiques des personnes, leur motivation d'adopter les changements survenus, tracent les changements futurs.

Le prototype de la transformation présente l'idée d'un changement permanent qui trace, modifie, transforme l'entreprise via le changement des activités journalières pour mieux répondre aux progressions qu'ils ont eux-mêmes apportées en transformant les activités préalables. Les introductions théoriques de cette mouvance des activités, tient sur un processus structuré, au milieu duquel les pratiques journalières des individus de l'entreprise construisent, reconstruisent et modifient leurs manières de fonctionner et leurs habitudes. Il y a dans le prototype d'Orlikowski, la pensée agréable à Weick, d'un contexte *enacté* (*l'activation de l'environnement*). Dans ce contexte, la production du sens est le résultat donné par les protagonistes qui interagissent eux : « le sens commun est le produit d'une activité continue de communication interpersonnelle ». Le sens ainsi produit est d'un ordonnancement monnayé, précaire et délicat, qu'il faut reproduire continuellement pour traduire le monde (Koenig, 2002). C'est en partant du cumul de vécus que l'entreprise se bâtit, en pleine conscience qu'il faut qu'elle reste capable d'émerger du tableau dans lequel ce cumul est faisable. Des auteurs comme Argyris et Senge ont développé la pensée d'un apprentissage constant que nous retrouvons dans la littérature.

2. La méthode de Burgher

L'analyse de Burgher (1979) indique quatre étapes et se trouve dès le commencement du besoin de changement. Cette analyse détaille le besoin de changement, sans indiquer le comment de la mise en œuvre du changement. L'auteur confirme que le rejet est issu des différents personnels et qu'il peut altérer les meilleurs plans de mise en place :

1- Etre conscient du besoin de changement : l'entreprise doit faire face aux puissances internes et externes qui s'opèrent pour redresser sa stratégie et entamer des changements pour arriver à ses objectifs de négoce.

2- Satisfaire le besoin de changement : tout au long de cette étape, les managers doivent produire des options pour faire face aux pressions qui s'exercent et estimer de nombreux schémas pour solutionner ses problèmes.

3- Identifier les buts du changement : les dirigeants doivent établir les objectifs du changement offert. S'il s'agit de changement technologique ces objectifs peuvent être connectés à la technologie nouvelle. Le type de changement n'est pas important en lui-même, mais la réussite de la mise en œuvre dépend de l'importance que l'on y accorde.

4- Fixer l'abord du changement et les buts à poursuivre. Dans un début, il s'agit de détailler l'abord dans lequel le changement est réalisé d'après sa catégorie, l'auteur pense qu'il peut être comportemental ou structurel, sans idéaliser aucun des deux abords. Ensuite, il s'agit de fixer des indicateurs spécifiques au changement qui autorisent le suivi de la mise en œuvre et l'atteinte des cibles.

3. La méthode de Bartoli et Hermel

Pour ces auteurs, il est obligatoire de se remémorer que le sens même des étapes revient à la présence auparavant de phase : de ce fait, c'est étant donné que, à certains instants déterminants, le besoin de migrer vers des logiques et moyens différents apparaît lorsqu'une nouvelle étape naît de façon visible. Dans ce sens, Bartoli et Hermel (1986) introduisent le processus du changement, pour les deux il y a deux phases déterminantes d'un processus de changement, qui sont : la migration expérimentation / extension ; et la migration extension / généralisation.

Les auteurs décrivent leurs trois étapes en faisant un rapprochement avec une séquence de montage, de ce fait c'est la migration entre le modèle (expérimentation) à la pré-série (extension) et ensuite à la séquence (généralisation).

Bartoli et Hermel (1986) montrent qu'au départ des trois étapes se pose un projet entier qui a rendu possible le traçage des dispositions globales du processus. On retrouve à chaque étape, quatre éléments de migration, ou sous-étapes, qui une fois achevées, permettent la migration à l'étape d'après, à savoir l'analyse-diagnostic, la recherche de solutions, la mise en place des solutions et l'appréciation.

Au commencement, l'analyse-diagnostic tend à contrôler la véracité de conditions de succès de l'opération, c'est :

- la ponctualité de l'aléa décrit ;
- une authentique attitude de résolution de problèmes de la part des protagonistes et de sélectionner les protagonistes qui peuvent être touchés par le changement ;
- dispenser les outils requis pour résoudre les problèmes ;
- l'adoption d'un certain degré d'indépendance pour les protagonistes pendant l'opération.

Ensuite, la phase de prospection de solutions, fréquemment intitulée l'étape de « projet », vient prospecter des solutions aux difficultés repérées pendant l'étape d'avant. Au premier temps, il faut entamer la description des aspects authentiquement non autorisés dans la quête de solutions, qui sont opposés aux valeurs de l'entreprise. Par la suite, l'authentique prospection pourra démarrer, parce que le domaine d'accès des solutions prévues sera délimité. Pour clôturer, de nombreux schémas peuvent être analysés à fond par exemple par des équipes de travail avant de les présenter aux dirigeants.

Le troisième élément de migration est l'implantation des solutions. Bartoli et Hermel (1986) déclarent que cette étape risque d'être un processus pesant sur un temps défini, qui concorde avec un investissement lourd à longue durée de même qu'à une résolution à l'action, tant du point de vue politique (avec la présentation des outils et montants qu'il faut), que du point de vue opérationnel pour les individus responsables de la concrétisation. Pendant la mise en place, il est élémentaire d'établir un plan de communication pour abolir les chahuts et si une tactique contributive a été entamée, il est important de faire un retour d'information aux individus ayant contribué.

Pour finir, l'appréciation des résultats se fait aussi bien par quantité, que par qualité, pouvant apprécier les résultats définitifs ou des résultats provisoires. D'après l'auteur, il est primordial que l'estimation aille au-delà d'une simple et unique comparaison « avant/après », il apparaît plutôt qu'il faut installer des mécanismes de mesure périodiques qui font un suivi de l'appréciation des résultats à long terme et examinent que les rendements primaires n'étaient pas uniquement circonstanciels ou bien ponctuels. En résumé, ainsi que l'indiquent Bartoli et Hermel (1986) : « L'outil d'évaluation doit donc intégrer les deux notions d'évaluation permanente et d'évaluation périodique. C'est alors un véritable système d'information et

d'évaluation incitante à l'action et pouvant même engendrer des comportements actifs pour la mise en œuvre de la stratégie de changement dans l'entreprise. »

4. La méthode de Scott et Jaffe

Ces auteurs ont établi un prototype qui se décrit en cinq étapes : la préparation, la planification, la transition, l'implantation et la récompense. Nous citerons les constituantes importantes de chaque étape.

En premier lieu, l'étape de préparation revient à prédisposer les salariés à la venue des changements dans un proche futur. Les auteurs expliquent qu'il est essentiel de ne pas les informer trop préalablement. Durant cette étape, il est important d'essayer de détailler le changement de la manière la plus totale possible et de sélectionner les équipes de salariés qui sont le plus touchés par le changement. Ensuite, il faut apprécier ce qui a changé au milieu de l'entreprise pendant des changements ultérieurs pour connaître les expériences ultérieures et permettre que ces vécus impactent l'allure du changement. Enfin, il faut apprécier si l'équipe de gestion est disposée à commencer un changement et ne pas commencer d'autres changements au long de cette durée. Il est essentiel de s'arrêter à modifier les choses essentielles, donc, durant la durée du changement, il faudrait diminuer les autres changements (ex : horaire d'accès à la buvette, report du jour de paie...).

En deuxième lieu, de nombreuses opérations doivent être entamées durant l'intervalle de planification, ci-après celles sélectionnées par les auteurs. Pour commencer, faire des plans de contingence qui vont prévoir plusieurs choix dans l'installation du changement de manière à affronter les inopinés. De même, il s'agit d'envisager les retombées du changement sur le rendement et l'efficacité des salariés, il ne faut pas alimenter les mêmes espérances quand un changement de procédé est intégré. Pendant cette étape, il est primordial de favoriser la contribution des salariés et de retenir des propositions au sujet du changement. Il faut envisager le savoir et les compétences sollicitées pour mettre en place le changement. Si des compétences supplémentaires sont recommandées, des plans de formation doivent être établis. Pour finir, les objectifs et le calendrier doivent être établis de manière à permettre le suivi des améliorations réalisées.

En troisième lieu, pendant la durée de passage, les auteurs indiquent qu'il s'agit de constituer une équipe de projet consacrée au succès de la mise en œuvre du changement. Ils offrent aussi de concevoir des procédures et politiques passagères qui autoriseront une démonstration de la

souplesse et un essai d'idées nouvelles. Enfin, il faut perfectionner la communication et concevoir de nouvelles voies que ce soit, par avis internes, des messages électroniques, des meetings, des films courts, des panneaux, et autres.

En quatrième lieu, Cynthia D. Scott, Dennis T. Jaffe (1989) indiquent que pendant l'étape de mise en œuvre, une séquence d'opération doit être implantée, principalement de répandre la formation requise pour disposer des compétences nouvelles et dispenser tout l'appui qu'il faut dans l'adoption des valeurs nouvelles et comportements venus avec, par le changement. Aussi, il est proposé de valoriser les salariés en leur disant qu'ils sont tous des protagonistes actifs dans le changement et d'offrir plus de possibilité de faire des retours que dans le passé. De même que laisser un délai aux individus qui rejettent pour leur autoriser une prise de recul vis-à-vis du changement et un ajustement à la réalité nouvelle, tout en poussant les individus à l'ouverture d'esprit. Pour clôturer, l'appui bilatéral, le soutien et la coopération sont des points élémentaires à cette étape et il faut quantifier les progrès obtenus par le biais de la mise en place d'une enquête destinée aux salariés, à titre d'exemple.

Pour clôturer, la gratification. Il faut de ce fait valoriser la participation spécifique des protagonistes par le biais de stimulants. Aussi, il s'agit de féliciter devant les autres la contribution des équipes qui ont participé à implanter le changement.

5. La méthode de Mink :

Cet auteur décrit par le biais de six constituants d'une programmation pour la mise en œuvre d'un changement.

1- Concevoir des opérationnelles organisationnelles de soutien. Ces opérations peuvent être de types différents, essentiellement octroyer les moyens qu'il faut à la mise en place du changement. Mink (1993) indique douze opérations à implanter pour affronter la résistance pendant le processus du changement.

a- l'engagement du haut management ;

b- Valoriser la contribution ;

c- Faire une démonstration de l'impact positif du changement sur le travail ;

d- Faire une relation entre les valeurs de l'entreprise et le changement ;

e- Confirmer aux salariés qu'ils continueront à jouir de leur indépendance.

- f- Intégrer les salariés dans les travaux de programmation ;
 - g- Encourager les choix par majorité ;
 - h- Montrer de l'allocentrisme vis-à-vis des résistances et essayer de réduire leurs côtés négatifs ;
 - i- Présager des méthodes de rebondissement pour solutionner les problèmes pendant la mise en place avant qu'ils ne prennent une allure dangereuse.
 - j- Garder un degré de fiabilité avec les salariés.
 - k- Maintenir une ouverture d'esprit pour les rectifications.
- 2- La formation, elle comprend les tâches officielles et détaillées pour déclencher des postures, des savoirs, et ressorts connectés au changement.
- 3- Créer les possibilités de conditionnement et de consultations, les opérations effectuées pendant cette étape se focalisent sur l'engagement des salariés dans la résolution de difficultés vis-à-vis du changement et la valorisation de leur engagement dans le changement.
- 4- Les indicateurs et l'estimation, comporte les opérations effectuées pour assembler, étudier, et élaborer des rapports sur les progressions de la mise en œuvre du changement. Ces informations peuvent aussi être utiles pour la modification du processus d'intervention ciblant la mise en place du changement ou dans une perspective de perfectionnement permanent.
- 5- La communication externe comporte les opérations effectuées pour renseigner et bénéficier de l'appui des personnes en dehors du projet, que ce soit dans une action de publicité ou un communiqué à un comité directeur. Pour ce qui est de la propagation quand le changement est installé, les directeurs doivent prendre la peine de répartir le succès du projet aux salariés et collaborateurs pour rendre vivante la réussite de la mise en place.

6. La méthode de Jacob et Ducharme :

L'objectif de cette méthode est d'insérer les remarques à l'environnement stratégique et d'adapter les démarches de gestion des ressources humaines sur les nécessités organisationnelles. Il est focalisé sur le fait de ressortir des enjeux liés aux ressources humaines qui émanent de la juxtaposition des sollicitudes stratégiques concernant les ressources humaines avec les pouvoirs de l'organisation et les exigences du contexte dans ce domaine. Comme lors

du processus de la gestion stratégique, la gestion stratégique des ressources humaines comporte trois étapes : la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation.

La formulation revient à faire un audit des difficultés et des possibilités des ressources humaines vis-à-vis du contexte externe, c'est-à-dire le marché de travail, les valeurs de la société, les normes légales et les règlements en plus des syndicats. Il faut aussi faire une étude des retombées sur les ressources humaines des choix organisationnels tenus pendant le changement, comme la stratégie externe, la structure, la technologie et la philosophie de gestion. Il faut se consacrer au contexte interne des ressources humaines, c'est-à-dire la démographie interne, le nombre des employés et composition des postes, les compétences et la culture. Les inhérents de ces études constituent les enjeux liés aux ressources humaines et induisent l'élaboration de la stratégie de gestion des ressources humaines.

La troisième constituante, l'évaluation, a pour but de comptabiliser les différences et d'offrir, au besoin, des opérations de rectification encourageant la concordance stratégique.

Pour finir, les auteurs indiquent que la stratégie de communication et la stratégie de compromis avec les syndicats (si besoin) devraient être homogénéisées pour minimiser les rejets au changement et impliquer l'installation d'une ambiance accueillante. En plus, les opérations stratégiques ne sont efficaces réellement que lorsqu'il existe, au préalable, chez les salariés, des postures disposées au changement. Il reste primordial, d'après les auteurs, que la stratégie de gestion des ressources humaines participe à construire ce genre de culture qui présente un avantage stratégique élémentaire.

7. La méthode de Kotter :

Kotter (1996) indique une méthode constituée de huit phases qui peuvent s'accorder avec la mise de changement de toute institution. Les quatre premières phases participent à transformer l'état initial, ensuite les phases cinq à sept induisent le changement et en fin, l'ultime phase renforce le changement. L'auteur décrit que fréquemment les dirigeants ne se consacreront qu'aux phases cinq à sept, ce qui démontre partiellement le motif du manque de réussite de la mise en œuvre. Voici un récapitulatif des phases de la méthode de Kotter :

1- Concevoir une sensation d'imminence : l'induction d'une sensation d'imminence autorise l'étude de marché et de la situation de la concurrence et ensuite de repérer les occasions qui peuvent faire rendre l'entreprise plus compétitive.

2- Planter une équipe chargée du changement : la nomination de cette équipe autorisera la prise en main du projet de changement.

3- Concevoir une vision et une stratégie : la vision canaliser les volontés de changement pendant que la stratégie matérialisera la vision élaborée auparavant.

4- Communiquer la vision révisée : pendant cette étape, il s'agit de profiter de toutes les occasions pour informer de la vision et de la stratégie sélectionnées lors de la phase d'avant. L'équipe de travail devrait prévoir les agissements comportementaux des individus.

5- Encourager les idées nouvelles : l'auteur propose d'autoriser les individus à réagir vis-à-vis des difficultés du changement et transférer les constituantes de l'organisation qui contredisent la vision nouvelle. Pour finir, Kotter (1996) propose de favoriser les idées aventureuses et nouvelles.

6- Créer des bénéfices à un délai réduit : la planification du changement devrait autoriser d'avancer des bénéfices à délai réduit pour les renforcer et de récompenser les salariés ayant participé à obtenir ces bénéfices.

7- Renforcer les bénéfices et induire des changements supplémentaires : l'auteur propose de saisir cette opportunité pour transformer tous les systèmes, politiques ou structures qui contrarient la vision nouvelle et de nommer des personnes qui peuvent instaurer la vision innovatrice.

8- Instaurer les abords nouveaux au sein de la culture : élaborer les interdépendances entre les agissements comportementaux récents et le succès sur le plan personnel et élaborer les outils pour garantir la continuité du changement.

8. La méthode de Galpin :

Cet auteur récapitule le processus de gestion du changement en huit phases :

- 1- Elaborer la nécessité du changement ;
- 2- Concevoir une vision du changement ;
- 3- Elaborer un constat et une étude de la situation présente ;
- 4- Etablir des préconisations totales ;

- 5- Trier et mettre sur papier des préconisations ;
- 6- Instaurer un projet pilote émanant des préconisations ;
- 7- Dresser la mise en place des préconisations développées par le vécu du projet pilote ;
- 8- Mettre en œuvre le changement ;
- 9- Quantifier, faire du soutien aux salariés et réaliser les accommodations opportunes.

9. La méthode de Collerette Delisle et Perron :

Ces auteurs décrivent le plan d'opérations ciblant la mise en place du changement comme une proposition de travail qui doit être approuvée dans l'opération et non comme un couloir serré et clos qui se moque du contexte environnant. Leur modèle de changement planifié est un moyen qui, en actionnant les volontés du changement, autorise d'en vérifier la faisabilité et les bornes. En plus, ce moyen permet de décider sur les outils à entreprendre. Quand à Collerette, Delisle et Perron (1997), ils indiquent que le changement peut prendre forme autour de quatre grands axes suivants : l'analyse de la situation inadéquate, la planification des opérations, la réalisation du plan d'opérations et l'appréciation des résultats obtenus.

En premier lieu, l'analyse de la situation inadéquate est constituée de trois actions principales : l'assemblage d'énonciations concernant la situation, la traduction des énonciations et l'extraction des points les plus significatifs et les plus démonstratifs. Pendant un changement, l'étude n'est jamais achevée pour de bon, étant donné qu'on ne peut avoir la prétention d'avoir perçu le réel exactement et complètement que très rarement. Il est préférable de garder une posture accueillante vis-à-vis de ses conceptions, de manière à les redresser pendant la continuation du projet. Ces auteurs décrivent qu'une étude totale devrait comporter les points ci-après :

- Décrire la situation inadéquate et détailler ce qui est inadéquat ;
- Remarquer les différences entre la situation inadéquate et la situation souhaitée ;
- Justifier les différences ;
- Prendre en considération les dépendances et les retombées bilatérales entre le système ciblé et son contexte ;
- Elaborer la conception que les individus ciblés ont de la situation ;

- Repérer les origines d'énergie et les actionneurs encourageant le changement ;
- Prendre en considération les moyens dispensés par le système ;
- Prendre en considération les moyens et les intermédiaires de vecteur de changement ;
- Tenir compte du contexte global ;
- Estimer l'écologie du système de changement ;

Pour finir, la phase de l'étude autorise le travail sur les deux processus que nous avons indiqués en début de cette partie, à savoir le fond, en détaillant la situation désirée et le processus, en autorisant l'éclaircissement de comment le changement pourra être intégré dans l'entreprise.

Ensuite, la phase seconde est celle de la planification du changement, c'est la phase où l'entreprise sélectionne et établit les outils adéquats pour opérer sur la situation que l'on désire transformer. Les particularités élémentaires de cette étape sont la prédisposition, la création et la décision. Les auteurs décident des actions postérieures comme étant les phases principales de cette étape :

- La fixation des objectifs ;
- L'établissement des stratégies ;
- La sélection des outils d'opération ;
- La nomination des protagonistes choisis par l'opération ;
- L'élaboration d'un plan d'opérations ;
- La création et l'apprêt des moyens indispensables à l'opération ;
- La création et l'établissement des moyens de mesure et d'appréciation.

Pour la deuxième fois, cette étape concerne le processus aussi bien que le contenu. Pour ce qui est du processus, il faut repérer le moyen idéal d'insérer le changement pour qu'il soit efficient et adéquat (comment instaurer la solution dans le système ?). Vis-à-vis du fond, il faut d'abord éclaircir les constituantes des solutions conclues et percevoir et établir les moyens requis pour intégrer ces solutions (comment actionner la solution ?).

Les auteurs proposent pendant la planification d'élaborer un plan d'opérations exhaustif pour la courte durée, par contre pour la durée moyenne un plan qui expédie aux opérations

principales à conduire, en tenant compte qu'elles devront être appréciées et choisies à l'instant opportun. De même que pour l'analyse, la planification se convertit alors en une démarche permanente.

La réalisation du plan d'opération comporte la troisième étape indiquée par les auteurs. La réalisation du plan d'opération est l'instant où l'on implante celui-ci. C'est en fait la récolte de l'expérience des deux étapes préalables. Les auteurs proposent pendant cette étape de connaître à l'avance des méthodes de gestion du changement, pour garantir un accompagnement efficient du système qui sera concerné, ainsi que des méthodes de vérification qui autoriseront le contrôle régulier si le plan d'opérations est suivi et si le déploiement des tâches démontre que les objectifs sont conclus.

Pour finir, l'appréciation des résultats est la quatrième étape indiquée par les auteurs. L'appréciation contient deux éléments, qui sont : est-ce que les opérations organisées ont menés à l'aboutissement aux objectifs, et quels sont les vecteurs qui expliquent cette conséquence. L'appréciation est bi-fonctionnelle, celle de dresser un rapport du changement et la présentation de l'information requise pour arrêter le changement ou le continuer. L'appréciation réagit à l'échelle du processus et du fond. A l'échelle du fond, elle montre si les solutions étaient adéquates pour redresser la solution inadéquate. A l'échelle du processus, elle statue sur l'adaptation des méthodes d'introduction.

10. Les méthodes proposées par Gaumont :

Gaumont (1999) indique quelques mécanismes de mise en place du changement que nous trouvons opportuns de citer :

En premier lieu, Rondeau (1995) indique six modalités pour un changement réussi. La première modalité concerne la dimension de la difficulté et de la puissance du projet de changement. La deuxième modalité traite de l'engagement du haut management, cette dernière est capitale et doit être continue. La troisième modalité se base sur le statut financier de l'entreprise, les entreprises qui jouissent d'un espace manouvrier consistant pour conduire le changement et affronter les obstacles y afférents, auraient un pourcentage supérieur de succès. La quatrième modalité est liée au vécu positif du changement. La cinquième modalité repose sur l'aspect de redéploiement, il serait plus aisé de rassembler les individus quand le changement est un enjeu que quand il est lié à des cassures. En fin de compte, la dernière modalité est l'adoption, plus le changement est un souci général, plus il sera toléré et enrôlant.

En deuxième lieu, Beer et d'autres auteurs (1992) établissent un procédé constitué de six phases qui tendent à installer le changement sans obligation :

- 1- Répartir l'analyse des difficultés trouvées entre tous les individus ;
- 2-Arriver à concevoir une répartition des opinions concernant la façon de se préparer ;
- 3- Encourager l'arrivage à un accord sur la vision nouvelle de l'entreprise ;
- 4- Répartir la renaissance dans l'ensemble des unités sans la forcer du haut management de l'entreprise ;
- 5- Aménager la renaissance via des politiques, des structures officielles et des systèmes tout en permettant la permanence de l'entreprise sans que les protagonistes de changement interviennent constamment.
- 6- Vigiler et redresser les stratégies pendant le processus de renaissance.

Pour finir Grouard et Meston (1993) indiquent dix vecteurs du succès du changement :

- 1- Elaborer la vision : définir les buts du changement et les axes importants de l'implantation du changement ;
- 2- Rassembler : agir de manière à ce que les concernés par le changement le tolèrent et s'approprient la vision du changement ;
- 3- Déclencher : établir une structure de projet et un prototype de fonctionnement qui pourra appuyer, et rendre rapide et aisé le déploiement du processus ;
- 4- Guider : fixer la logique du processus de changement qui déterminera l'accompagnement et la garantie de bonne marche ;
- 5- Matérialiser : actionner le changement ;
- 6- Appeler à contribuer : favoriser la contribution par plusieurs outils pour agrandir la vision et rendre aisée la migration ;
- 7- Gestion des émotions des individus : affronter les rejets présents pour matérialiser l'implantation du changement ;
- 8- Diriger les défis de puissance : rediriger la puissance suivant la vision nouvelle et redresser les affronts qui peuvent en découler ;

9- Accompagner et former : garantir un appui aux personnes en plus de les assister à changer et à se perfectionner pendant le procédé du changement ;

10- Diffuser une communication successive : Instaurer plusieurs canaux de communication qui encouragent la contribution et l'engagement vis-à-vis du projet de changement.

11. La méthode de Bennet :

Bennet (2001) offre aux managers un abord vis-à-vis de la mise en œuvre. Premièrement, il propose aux dirigeants de tolérer le changement car comme protagoniste de changement il est primordiale d'y consentir, à défaut de quoi il sera compliqué, voir infaisable, d'accéder au changement. Nous décrirons dans les paragraphes suivants, les phases que Bennet (2001) suggère pour induire le succès du changement.

1- Il faut éclaircir les motifs qui induisent le changement. Quand un changement se montre, les salariés de nos jours pensent qu'ils doivent assimiler le pourquoi de ce changement ;

2- Il faut engager les salariés dans l'élaboration des plans de mise en œuvre ;

3- Il faut faire preuve d'une motivation apparente pour transformer les plans. Le plan de mise en œuvre a besoin de redressements, il faut profiter des occasions de perfectionnement pendant la mise en œuvre ;

4- Il faut élaborer des indices de mesure, et quantifier la progression du projet selon le planning élaboré ;

5- La communication est primordiale, pendant le changement, il est obligatoire de répandre les nouvelles au bon moment et d'avoir une écoute active envers les rejets et de les assimiler ;

6- Primer l'adoption, il faut valoriser les activités et l'aboutissement des buts au long de la mise en œuvre de changement ;

7- Concevoir une posture « gagnant-gagnant », en diffusant aux personnes ciblées les bénéfices du changement d'une manière innovante d'agir, cela rendra plus rapide l'abolition des procédés anciens ;

8- Dispenser les occasions de formation et de progression, les dirigeants doivent consacrer du temps à la formation, à l'accompagnement et au coaching pour disposer les compétences innovatrices requises ;

9- Autoriser les salariés rejetant le changement de quitter avec dignité l'entreprise. Lorsque des salariés ne peuvent pas aller outre leurs rejets et prennent la décision de partir, ils devraient quitter en gardant toute leur dignité.

12. La méthode « NAVETTE » :

Ce modèle se prépare en deux parties, la première qui est composée de cinq phases, est la plus essentielle pour la réussite du changement.

12.1. Une première étape en 5 phases :

Le procédé du modèle est : le directeur général définit à tous ses directeurs rattachés (*task force*) la tâche de lui suggérer un plan d'opération pour aboutir un objectif réaliste, avec des indices de mesure et à grand défi ressenti, et qui est englobant de la stratégie à implanter (« mode projet »).

Ce plan d'opération doit être rendu et communiqué pendant un séminaire de décision qui se tiendra à court délai (quelques semaines). Il doit amener à une implantation sur le champ.

La *task force* doit établir ce plan en addition à ses fonctions habituelles. Pour équilibrer le plus de travail, le directeur général suggère alors le soutien d'un procédé et de conseillers de ce genre d'animation de réflexion de groupe.

La préparation revient à interpréter la stratégie de l'entreprise en un projet qui emballe l'entreprise, à déceler l'expression adéquate pour dire ce « challenge » et, ensuite, à indiquer un prototype d'action convenable à ce genre d'aléa.

12.1.1 Etape 1 : Etablir une description « motivante » du changement

Le projet doit être déterminé par le directeur général. Il doit calquer avec ce qui peut être conçu comme un vrai défi primordial à court délai de l'entreprise, en dépit du fait qu'aucun individu n'a eu le courage de le dire jusqu'ici.

L'avis qui l'annoncera doit être concis (peu de mots) et chiffré. Toute phrase (« nous devons être orientés-clients ») est complètement bannie. Il est composé de trois parts :

- Une vision accueillante du futur : c'est l'objectif à rejoindre.

- Un diagnostic détaché de la réalité : diffuser à une entreprise pleine de mauvais fonctionnements, un message du genre « nous sommes excellents, nous devons devenir meilleurs », peut sembler être une blague plutôt qu'une invitation à réagir.

- Les points qui font de l'aboutissement à l'objectif une tâche faisable : Ils sont un soutien de taille à l'encouragement du groupe (comme, pour une « *Start up* » : « notre métier est proche de celui de la société X qui a des coûts d'exploitation équivalents à 30% des nôtres ; il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas mieux qu'elle, alors que notre technologie est plus récente »).

Il revient à la *task force* d'élaborer et de suggérer un plan d'opération pour la résolution de la question posée par le directeur général.

12.1.2 Etape 2 : L'assortiment d'une méthode appropriée

Cette phase est essentielle dans l'encouragement de l'entreprise : elle doit être sentie comme une décision importante pour résoudre la difficulté.

12.1.3 Etape 3 : Le choix des protagonistes

Les managers de la *task force* sont donc des cadres supérieurs de même grade chargés, par le directeur général, de l'opération de suggérer une solution au problème présenté comme un grand défi pour le futur de l'entreprise.

Selon la théorie qui dit que la « Phase 1 » doit être conduite par la structure actuelle, la *task force* est constituée de ceux qui seront responsables de l'implantation de la stratégie étant donné leur statut à l'échelle de l'entreprise (même si leur rendement présent est douteux).

12.1.4 Etape 4 : La constitution des suggestions opérationnelles

- Sessions de travail :

La tactique revient dans ce cas à charger les équipiers de la *task force* d'une activité par phase, selon un scénario prédéterminé, en sus de leur fonctionnement managérial habituel : ils définissent leurs suggestions avec un ou deux animateurs, au cours des sessions de 4 à 8, tenues pour leur permettre de gérer leurs fonctions habituelles dans leur entité.

Habituellement, un diagnostic supplémentaire est requis (entretiens dans l'entreprise, exemple de chefs de projets, réalisation d'analyses de marché, pour chiffrer une proposition par exemple, etc.).

Elle est conduite par ces managers, mais gérée par les animateurs, selon des méthodes d'analyse qui doivent préférer l'efficacité.

- Compte rendu de progrès

Un support sur papier concrétisant les conclusions atteintes est actualisé en permanence par le groupe d'animation et remis aux protagonistes et au directeur général. Il pousse à un travail d'équipe à distance. Son prompt avancement est une essentielle raison d'encouragement, élémentairement car le fait de juxtaposer les conclusions et suggestions de chaque membre, installe une rivalité positive entre les protagonistes de la *task force*.

12.1.5 Etape 5 : Le rapport final

Ce séminaire de présentation a une durée de un jour et demi à deux jours habituellement et se déroule autant que possible dans un endroit serein. Les protagonistes exposent leurs suggestions au directeur général qui a accompagné, parallèlement, le déploiement de l'activité (des interventions, indirectes, en dirigeant les réflexions par des suggestions, sont admises). Le groupe d'animation est à l'écart, on peut y avoir recourt comme groupe conseiller.

Le directeur général, après discussion, effectue les dernières médiations. Il en découle un plan d'opération pratique. Ses conclusions espérées doivent être chiffrées et planifiées pour un calendrier exact. Les repères doivent être fixés à des courts délais. Le directeur en est chargé et les protagonistes de la *task force* se divisent les « sous projets ».

12.2. La deuxième phase :

La deuxième phase de la conduite du changement : le plan d'opération et son implantation

Au cas où la « Phase 1 » de la conduite du changement ressort un obstacle de taille et l'outil pour l'abolir, il faut encore que le plan d'opération soit exécuté ponctuellement, et souvent, il ressort des mauvais fonctionnements nouveaux énervants, que l'entreprise, si elle se laisse aller, ne pourra pas enlever.

Suite à un succès, on a recours à « l'état de grâce ». Il faut donc implanter un système officiel de gestion de projet avec *meetings* d'avancée périodiques (une fois par semaine habituellement)

et accompagné implacablement par le directeur général. Un « technicien » de la gestion de projet (indépendant du projet) est le coordinateur de l'action, réunissant les constats espérés de chaque phase, apostrophant les implications engagées, communiquant au directeur général l'avancée des actions et l'incitant à agir en fonction des stimulations adéquates.

La mouvance de travail de l'équipe de *task force* est gardée. Son action, à cette phase, se focalise sur la détermination et l'abolition des mauvais fonctionnements qui apparaissent au moment de l'implantation du plan d'opération. Un processus de rassemblement auprès des salariés et le classement de ces mauvais fonctionnements fait apparaître des espoirs de solution et résume le travail de la *task force* qui plus alors qu'à opter pour la solution la plus efficiente. Cette nouvelle action est additionnée au plan d'opération.

La réussite de cette phase étant connectée à l'implication de tout un chacun, elle doit être courte (un à deux mois au plus), surtout qu'il ne faut pas qu'elle se convertisse en une action routinière.

Conclusion

Nous avons présenté dans cet article les principaux modèles de conduite du changement s'inscrivant dans la littérature spécifique à ce domaine. Dans ce cadre, nous avons présenté douze modèles théoriques. Il s'agit du prototype de la transformation pour l'intégration des systèmes d'information de Wanda J et Orlikowski, de la méthode de Burgher, de la méthode de Bartoli et Hermel, de la méthode de Scott et Jaffe, de la méthode de Mink, de la méthode de Jacob et Ducharme, de la méthode de Kotter, de la méthode de Galpin, de la méthode de Colletterie Delisle et Perron, des méthodes proposées par Gaumont, de la méthode de Bennet, et de la méthode « NAVETTE ».

L'analyse détaillée de la littérature a été accompagnée de conclusions fertiles et structurantes. Cet article, à visée théorique, a apporté des clarifications et des apports fondamentaux. Une analyse minutieuse des recherches académiques antérieures et la mobilisation des théories les plus citées au niveau de la communauté scientifique, ont permis d'aboutir à la construction d'un cadre conceptuel adéquat rendant compte des principaux outils de conduite du changement du système d'information.

Plus précisément, l'étude des modèles de recherche fondamentaux, nous a renseignés sur les variables qui forment le socle de ces méthodes, et qui se résument en une série d'outils de conduite du changement du système d'information.

BIBLIOGRAPHIE

- Autissier, D., Moutot, J.-M. (2010), « Méthode de conduite du changement » 2eme édition, DUNOD, Paris.
- BARTOLI A., HERMEL P. (1986), « Piloter l'entreprise en mutation – Une approche stratégique du changement », Editions d'Organisation.
- Charpentier, P. (2004), « Les formes du management, La gestion du changement dans les organisations » Cahiers français (Comprendre le management) no 321.
- Collerette, P. Delisle, G. et Perron, R. (1997), « Le changement organisationnel : Théorie et pratique » Québec, Presses de l'Université du Québec.
- Cynthia D. Scott, Dennis T. Jaffe (1989) « Managing Personal Change », Crisp Publications.
- De Carmoy, H. (1999), « L'entreprise, l'individu, l'Etat : conduire le changement », Editions Odile Jacob.
- Faurie, C. (2008), « Conduire le changement: Transformer les organisations sans bouleverser les hommes », L'HARMATTAN.
- Fauvet JC., Buhler, N. (1994), « La sociodynamique du changement », Editions d'organisation.
- Grouard, B., Meston, F. (2005), « L'entreprise en mouvement : conduire et réussir le changement », Editions Dunod.
- Grouard B., Meston F. (1996) « Reingeniería del cambio » Alfaomega, México
- Kanter, Rosabeth M. « The Change Masters: Innovation for Productivity in the American Corporation». New York: Simon & Schuster, 1983
- Kotter, J.P. (1996) « Leading Change ». Harvard Business School Press, Boston.
- Marsan, C. (2008), « Réussir le changement : Comment sortir des blocages individuels et collectifs ? » Edition De Boeck.
- Meissonier, R., Houzé, E. (2006), « L'évolution de la résistance des acteurs dans un projet d'implantation de technologies de l'information : cas d'une étude longitudinale auprès d'une PME high-tech » 11ème colloque de l'AIM, Luxembourg.
- Morley, C. (2000), « Changement organisationnel et modélisation des processus » INT Evry cedex. 5ème colloque de l'AIM, Montpellier, 8-10 Novembre.
- Reix, R. (2002), « Changements organisationnels et technologies de l'information », acte de conférence, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban.
- Reix R. et Rowe F. (2002), « La recherche en systèmes d'information : de l'histoire au concept ». Paris, Vuibert.